

Anexo online II. Relación de variables del estudio y correlaciones con REPEAT

TABLA. Correlación bivariada entre la repetición de curso y las variables contextuales

VARIABLES CONTEXTUALES	Nivel individual (L1)	Nivel de centro (L2)
Género (GENDER) 0=Mujer, 1=Hombre	.079*	.330
Edad (AGE)	-.073*	-.126
Estatus migratorio (IMMIG) 1=Nativo, 2=Inmigrante 2ª gen., 3=Inmigrante 1ª gen.	.160	.243
Asistencia Ed. Infantil (DURECEC)	-.047*	-.047*
Nivel socioeconómico (ESCS)	-.322	-.542
TIC disponibles escuela (ICTSCH)	.008*	.113
TIC disponibles hogar (ICTHOME)	-.069*	-.222
Calidad de acceso a TIC (ICTQUAL)	-.038*	-.154
Masa corporal (STUBMI)	.086*	.396
Problemas COVID-19 (PROBSELF)	.074*	-.150
Localización escolar (SCHLOCATION)	-	-.059*
Titularidad escolar (SCHLTYPE) 1=Privada, 2=Concertada, 3=Pública	-	.171
Tamaño escolar (SCHSIZE)	-	-.083*
Titulación profesorado (PROATCE)	-	.051*
Profesorado con doctorado (PROPAT8)	-	-.107
Ratio estudiante-profesor (STRATIO)	-	-.009**
Profesorado de apoyo (PROPSUPP)	-	-.122
Personal administrativo (PROADMIN)	-	.014**
Personal de gestión (PROMGMT)	-	-.015**
Otro personal no docente (PROOSTAF)	-	.092*
Ratio ordenadores-estudiante (RATCMP1)	-	.081*
Ratio conectividad-estudiante (RATCMP2)	-	-.049*
Disponibilidad tabletas digitales (RATTAB)	-	-.012**
Disponibilidad personal docente (STAFFSHORT)	-	.088*
Disponibilidad recursos educativos (EDUSHORT)	-	.066*
Preparación actual docencia remota (SCPREPAP)	-	.029*
Preparación aprendizaje digital (DIGPREP)	-	-.120

* Correlación de intensidad muy baja

**Correlación no significativa

TABLA VI. Correlación bivariada entre la repetición de curso y las variables no cognitivas

Variables no cognitivas	Nivel individual (L1)	Nivel de centro (L2)
Perder clases (SKIPPING) 0=No falta nunca, 1=Ha faltado alguna	.113	.145
Retraso clases (TARDYSD) 0=Nunca se retrasa, 1=A veces, 2=Frecuentemente	.145	.196
Ejercicio (EXERPRAC)	.068*	-.199
Deberes (STUDYHWM)	-.038*	-.144
Trabajo (WORKPAY)	.091*	-.009**
Labores hogar (WORKHOME)	.103	.154
Expectativa académica (EXPECEDU)	-.274	-.573
Prospectiva laboral (SISCO)	-.027*	.126
Relación con docentes (RELATST)	-.041*	.065*
Sentido de pertenencia (BELONG)	-.053*	.053*
Bullying recibido (BULLIED)	.109	-.039*
Perseverancia (PERSEVAGR)	-.116	-.068*
Curiosidad (CURIOAGR)	-.072*	-.010**
Cooperación (COOPAGR)	-.014*	.009**
Empatía (EMPATAGR)	-.085*	-.012**
Asertividad (ASSERAGR)	-.078*	-.317
Resistencia al estrés (STRESAGR)	.010*	-.075*
Control emocional (EMOCOAGR)	-.027*	-.065*
Apoyo académico familiar (FAMSUP)	-.112	-.002**
Apoyo familiar aprendizaje autónomo (FAMSUPSL)	.035*	.079*
Feedback mediante TIC (ICTFEED)	-.025*	-.255
Uso TIC ocio fin de semana (ICTWKEND)	.079*	.092
Uso TIC ocio entre semana (ICTWKDY)	.112	.234
Regulación TIC escuela (ICTREG)	-.027*	-.128
Manejo información online (ICTINFO)	-.098*	.001**
Competencias digitales autopercebidas (ICTEFFIC)	-.087*	-.072*
Imagen corporal (BODYIMA)	.003*	-.044*
Conexión con familia (SOCONPA)	-.116	-.175
Satisfacción con la vida (LIFESAT)	-.053*	-.095*
Síntomas psicósomáticos (PSYCHSYM)	-.004*	.010**
Red social para hablar de sus problemas (SOCCON)	.019*	.059*
Bienestar personal (EXPWB)	.020*	.040*

* Correlación de intensidad muy baja

**Correlación no significativa